

ESTRATEGIAS DE FINANCIAMIENTO DEL FÚTBOL FEMENINO EN SANTA CRUZ DE LA SIERRA BOLIVIA

Santa Cruz de la Sierra, febrero de 2024

UNA REVISTA DE RSE, EMPRESAS Y EMPRENDIMIENTOS

AGRADECIMIENTOS

A nombre del **Centro San Isidro, Flowing Pilates, Periodista Virtual, Radio Bocina y el Programa Invictas: Deporte Social**, expresamos nuestros más sinceros agradecimientos a todas las personas, organizaciones, clubes deportivos e instituciones que participaron en este estudio y contribuyeron con sus conocimientos y experiencias. Su compromiso con la promoción del fútbol femenino en Santa Cruz de la Sierra es fundamental para el éxito de esta iniciativa.

Un especial agradecimiento especial para los Clubes: Deportivo ITA, Marmolcruz, Kiriakón, Águilas F.C., Atlético Huracán, Club Independiente (Yacuiba) y, a Santa Cruz F.C.

Muchas gracias a nuestras/os colegas de los medios digitales de Fútbol Femenil Bolivia, FutbolConnect, Futboleras y PODIO, por compartirnos sus conocimientos y perspectivas del desarrollo y estrategias del fútbol practicado por mujeres en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

Un especial agradecimiento a la **Revista Gente Motivando Gente (GMG)**, el primer medio especializado en Responsabilidad Social Empresarial de Bolivia, por amplificar este trabajo y su compromiso con la igualdad y la inclusión en el deporte

De igual manera, nuestra gratitud al Prof. Napoleón Cardozo, a la Lic. Sandra Antelo, a la DT Maitté Zamorano, a la Lic. Silvana Ortiz, al Sr. Juan Sejas Herbas, a la Sra. María Asunción Solano y al periodista Adhemar Manjón, por sus reflexiones y puntos de vista valiosos sobre la necesidad de abogar por la práctica del fútbol en igualdad de oportunidades para las mujeres.

PRESENTACIÓN

El Centro San Isidro, Periodista Virtual, Radio Bocina y Flowing Pilates, han dedicado especial atención a promover el deporte inclusivo y participativo a través del programa social INVICTAS, DEPORTE SOCIAL, realizando investigaciones y estudios participativos respecto a la igualdad de las mujeres en el deporte, el derecho al juego con seguridad y protección para la niñez, el deporte y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre otros, involucrando en estos trabajos a diversos clubes, universidades, organizaciones e instituciones a nivel local, nacional e internacional.

En un contexto donde la información sobre el fútbol femenino es escasa, pero en el cual este deporte ha ganado terreno como un espacio de inclusión y empoderamiento para mujeres y niñas, es crucial entender las dinámicas financieras que sostienen este crecimiento. Por ello, el Centro San Isidro, Periodista Virtual, Radio Bocina y Flowing Pilates, en colaboración con la Revista Gente Motivando Gente (GMG), decidieron llevar a cabo el estudio "Estrategias de Financiamiento del Fútbol Femenino en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia". A través de este estudio se pudo identificar las estrategias de financiamiento utilizadas por los clubes femeninos en Santa Cruz de la Sierra, así como las oportunidades para el desarrollo y masificación del fútbol femenino con el apoyo de empresas.

Esperamos que los resultados de esta investigación contribuyan a fortalecer el fútbol femenino en la región y a promover la igualdad de género en el deporte.

L@s autor@s

Fernando Figueroa

Lorena Vargas

Juan Pablo Sejas

Carla Lora

OBJETIVOS DEL ESTUDIO

El estudio se circunscribe en la gestión 2023 y sus objetivos son los siguientes:

1. Investigar las estrategias de financiamiento utilizadas por los clubes femeninos de fútbol en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.
2. Analizar el nivel de visibilidad y posicionamiento del fútbol femenino en la región.
3. Identificar las oportunidades para el desarrollo y la masificación del fútbol femenino con el apoyo de empresas.
4. Proporcionar recomendaciones para fortalecer el financiamiento, visibilidad y desarrollo del fútbol femenino en la región.

METODOLOGÍA

- 1. REVISIÓN DE REDES SOCIALES:** Se realizó un análisis exhaustivo de las redes sociales de 16 clubes femeninos en Santa Cruz de la Sierra para identificar sus estrategias de financiamiento y nivel de visibilidad.
- 2. OBSERVACIÓN PARTICIPANTE:** Se llevó a cabo observación directa en eventos y actividades relacionadas con el fútbol femenino para obtener información de primera mano sobre las dinámicas y prácticas de financiamiento.
- 3. ENTREVISTAS:** Se realizaron entrevistas estructuradas con dirigentes de clubes femeninos, deportistas y periodistas especializados en deportes para recopilar opiniones y percepciones sobre el estado actual del fútbol femenino en la Santa Cruz de la Sierra.
- 4. CHARLAS INFORMALES:** Se mantuvieron conversaciones informales con diversos actores involucrados en el fútbol femenino para obtener perspectivas adicionales y datos relevantes.

ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN

1.ENFOQUE CUALITATIVO: Para comprender en profundidad las prácticas y percepciones relacionadas con el financiamiento del fútbol femenino, así como para explorar las motivaciones de las empresas para apoyar este deporte.

2.ENFOQUE MIXTO: Se combinaron métodos cuantitativos y cualitativos para obtener una imagen completa y detallada de la situación del fútbol femenino en Santa Cruz de la Sierra, permitiendo una mayor precisión en el análisis de datos y la formulación de recomendaciones.

3.ENFOQUE PARTICIPATIVO: Se involucró a diferentes actores del fútbol femenino, incluidos los clubes, deportistas, empresas y medios de comunicación, en el proceso de investigación para garantizar la representatividad y legitimidad de los hallazgos y recomendaciones.

4.ENFOQUE DE GÉNERO: Se aplicó un enfoque de género para analizar las inequidades y desafíos específicos que enfrentan las mujeres en el ámbito del fútbol, tanto en términos de acceso a recursos financieros como de visibilidad mediática.

PRIMERA PARTE
BREVE CONTEXTO DEL
FÚTBOL FEMENINO
EN BOLIVIA

EL FÚTBOL PRACTICADO POR MUJERES EN BOLIVIA

De manera formal, el año 1993 se practica el fútbol femenino en Bolivia, dándose el año 1995 su presencia en el contexto internacional a través de la selección nacional femenina.

El número de jugadoras de fútbol en Bolivia, para el 2019 era de 14.624 mil jugadoras habilitadas/registradas en la FBF (0,3% de la población femenina de Bolivia, INE 2018)

Sin embargo, en la actualidad esta cifra es mayor ya que el fútbol femenino es practicado a temprana edad, puesto que muchas más escuelas deportivas han incluido en sus procesos formativos a la división femenina y para ello, se organizan campeonatos en diferentes categorías, organizados principalmente, por las distintas asociaciones de fútbol a nivel departamental.

EL FÚTBOL PRACTICADO POR MUJERES EN BOLIVIA

A pesar de las dificultades económicas y de infraestructura, principalmente, las escuelas de fútbol femenino -o la rama femenina de los clubes- participan en campeonatos barriales, interdepartamentales y otros, con el fin de masificar la práctica del fútbol femenino y promover el talento femenino, principalmente.

Por otro lado, según estudios del Centro San Isidro y Periodista Virtual, el fútbol amateur femenino está en crecimiento. Equipos de mujeres participan en diferentes torneos y campeonatos organizados por Juntas Vecinales, organizadores particulares, etc., logrando ello, sentar las bases para una práctica permanente donde cientos de mujeres juegan al fútbol.

EL FÚTBOL FEMENINO EN SANTA CRUZ

La Liga Femenina de Fútbol Cruceña, fundada El 30 de septiembre de 1993 por un grupo de dirigentes, con el fin de promover el fútbol damas en Santa Cruz.

En aquella ocasión participaron del primer torneo organizado por la Liga Femenina de Fútbol (LIFEFUL) donde participaron nueve equipos y el Club Atlantes se consagró Campeón y el Club Asunción, como subcampeón.

ORGANIZACIÓN DEL FÚTBOL FEMENINO CRUCEÑO (2023)

CLUBES CRUCEÑOS EN LA COPA SIMÓN BOLÍVAR

Durante la gestión 2023, el Club Deportivo ITA, se consagró campeón del torneo local de fútbol femenino y representará a Santa Cruz en la Copa Simón Bolívar (2024), acompañado del Club Universidad, Inter Stars Rush y Oriente Petrolero.

DATOS DEL FÚTBOL FEMENINO CRUCEÑO

40%

De jugadoras de la selección boliviana juegan en clubes de la ACF

100%

De los clubes se auto financian (con aportes propios, socios o actividades)

80%

De las jugadoras están en edades comprendidas entre los 15 a 30 años aprox.

DE LOS 16 CLUBES DE LA PRIMERA A DEL FÚTBOL FEMENINO, SOLO **3 DTS** SON **MUJERES** (2023)

MÁS DE 2000 FUTBOLISTAS REGISTRADAS EN LA ASOCIACIÓN CRUCEÑA DE FÚTBOL (ACF)

DE LOS 32 CLUBES FEMENINOS DE LA ACF, SOLO **4 MUJERES** OCUPAN LA PRESIDENCIA DE SUS CLUBES

SEGUNDA PARTE
ESTRATEGIAS DE
PATROCINIO DEL
FÚTBOL PRACTICADO
POR MUJERES EN
SANTA CRUZ
BOLIVIA

Una aproximación...

EQUIPOS DE LA PRIMERA A DE LA DIVISIÓN FEMENINA DE LA ASOCIACIÓN CRUCEÑA DE FÚTBOL (ACF) GESTIÓN 2023

Son 16 clubes
femeninos que
participaron del Torneo
de la División del Fútbol
Femenino de Santa
Cruz durante la gestión
2023.

ESTRATEGIAS DE FINANCIAMIENTO DEL FÚTBOL FEMENINO CRUCEÑO

La promoción y desarrollo del fútbol femenino requiere de recursos económicos que muchas veces no son fáciles de conseguir. Es por ello que los clubes y equipos femeninos deben recurrir a diferentes estrategias y modalidades de captación de recursos para poder llevar a cabo sus actividades de manera efectiva.

En el presente trabajo del Centro San Isidro y de Periodista Virtual, hemos identificado 4 tipos de estrategias desarrolladas por los 16 Clubes de Fútbol Femenino de la Primera A de la ACF. Estamos convencidos de que pueden existir otras modalidades de captación de fondos pero estas, son las más comunes y practicadas por ellas y ellos, las cuales son:

1.- AUTOFINANCIAMIENTO.- Son todas aquellas acciones/actividades lideradas por sus propios dirigentes/as quienes asumen los compromisos económicos de su Club. Esto también implica recurrir a préstamos personales para cumplir con sus obligaciones y responsabilidades. De igual manera, amistades y familiares, son el núcleo de colaboración y respaldo para las y los dirigentes.

2.- REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES/EVENTOS.- Diferentes clubes recurren a actividades y eventos para recaudar fondos por distintos motivos: para la compra de indumentaria deportiva, para el pago de inscripciones y/o pasajes, para cubrir los gastos médicos de alguna deportista lesionada, etc. Estas actividades van desde kermeses solidarias, rifas, eventos culturales, torneos de fútbol, entre otros. Desde un tiempo atrás, es muy frecuente la organización de eventos y actividades conjuntas, donde diversos clubes aúnan esfuerzos y promueven iniciativas para recaudar fondos a través de rifas y campeonatos de fútbol.

ESTRATEGIAS DE FINANCIAMIENTO DEL FÚTBOL FEMENINO CRUCEÑO

3.- INVERSIÓN PROPIA.- Nos referimos a la inversión realizada por las propias futbolistas que, con ayuda de sus familiares y/o amistades, aportan a sus clubes con gastos mínimos –pero necesarios-, para cubrir los pasajes, inscripciones (en pocas situaciones) y en la compra de ciertos materiales de competencia.

4.- PATROCINIO CORPORATIVO/MARKETING.- Son recursos, en efectivo y/o en especie, que son otorgados por diferentes empresas a fin de tener presencia de marca en la indumentaria deportiva de competencia de los clubes femeninos. Las donaciones en especie, son productos o materiales que la empresa dona a fin de que el Club pueda venderlos/promocionarles y generar ganancias para sus actividades. En el caso de las donaciones en efectivo, son muy pocas las empresas que lo hacen debido, entre otras cosas, al desconocimiento de la regulación impositiva y a la precaria situación administrativa de muchos de los clubes femeninos (por ejemplo: muchos equipos están en proceso de tramitación de su personería jurídica y su NIT para la exención de impuestos)

En resumen, la captación de recursos para el desarrollo y promoción del fútbol femenino es un desafío constante para los clubes y equipos. Es fundamental contar con una estrategia clara y diversificada que combine aportes propios, actividades de recaudación de fondos y patrocinios corporativos para asegurar la sostenibilidad y el éxito a largo plazo del fútbol femenino.

ESTRATEGIAS DE FINANCIAMIENTO DEL FÚTBOL FEMENINO CRUCEÑO

AUTO-FINANCIAMIENTO

Inversión de los clubes (principalmente de sus dirigencias con recursos limitados (muchas veces se prestan dinero) para compra de material, arreglo de canchas, pasajes, inscripciones, pago de entrenador, etc.

ACTIVIDADES/EVENTOS

Los clubes realizan eventos para la recaudación de fondos. En muchas ocasiones lo hacen de manera individual y otras veces de manera conjunta entre varios de ellos y se reparten las ganancias generadas de las Kermés, conciertos, venta de comida, rifas, otros. Estos eventos y actividades son apoyados por las propias jugadoras y sus familias. Los recursos permiten cubrir diferentes gastos relativos a los campeonatos o materiales deportivos.

INVERSIÓN PROPIA

Madres y padres de familia invierten en materiales y/o pasajes, etc. Esta es una acción recurrente con la convicción de promover y fomentar la práctica deportiva de sus hijas

PATROCINIO CORPORATIVO/MARKETING

Muchas empresas privadas apoyan con productos y/o servicios específicos. En algunos casos, con recursos económicos mínimos para compra de material o actividad específica. En otros casos, disponen de materiales/productos los cuales son "donados" para que los clubes los vendan y obtengan beneficios para su manutención

MODALIDADES DE PATROCINIO CORPORATIVO DEL FÚTBOL FEMENINO EN SANTA CRUZ

En el caso del patrocinio corporativo, diversas “marcas” de empresas locales, nacionales e internacionales brindan su apoyo a los clubes de fútbol femenino que participan en el torneo de la Asociación Cruceña de Fútbol (ACF).

Las modalidades de patrocinio identificadas son:

- **DONACIÓN EN ESPECIE.** La donación en especie implica la contribución de bienes tangibles o servicios por parte de una empresa hacia un club de fútbol femenino. Estos bienes pueden incluir equipamiento deportivo, uniformes, instalaciones, transporte, alimentación, servicios médicos, entre otros. La empresa proporciona estos recursos sin necesidad de desembolsar una cantidad monetaria directa.

Ejemplos:

1. Entrega de cierta cantidad de productos mensuales con lo cual los clubes deciden vender para tener recursos económicos disponibles para la compra de materiales, pago de inscripciones, etc.
2. Otra de las modalidades, es que mediante convenios escritos o verbales), los clubes obtienen ciertos descuentos por servicios (consultas médicas, otros), productos y/o materiales (balones, conos, etc), lo que permite tener cierta flexibilidad para invertir los pocos recursos con los que cuentan a otras áreas prioritarias del Club.

MODALIDADES DE PATROCINIO CORPORATIVO DEL FÚTBOL FEMENINO EN SANTA CRUZ

- **DONACIÓN EN EFECTIVO.** La donación en efectivo implica la transferencia de una cantidad monetaria por parte de una empresa hacia un club de fútbol femenino. Esta contribución financiera puede ser utilizada por el club para cubrir gastos operativos, financiar viajes y alojamiento para competiciones, entre otros.

Ejemplo:

Recursos económicos mínimos para actividades puntuales. Esto se da principalmente por el compromiso de la persona de la empresa con una causa social (el fútbol femenino), la cercanía y/o relación familiar o amistad con la dirigencia o algún integrante del club. Los recursos económicos se invierten para la compra de materiales, pasajes, refrigerios, pago de bonos para el cuerpo técnico, etc)

En ambos casos, donación en especie y/o efectivo, las empresas reciben posicionamiento y visibilidad en las camisetas oficiales del club y el nombramiento en sus redes sociales y en los diversos eventos y actividades donde participan, más allá de la competencia como tal, resaltando las bondades de la marca auspiciadora.

MODALIDADES DE PATROCINIO CORPORATIVO DEL FÚTBOL FEMENINO EN SANTA CRUZ

Las gestiones para conseguir auspicios (en efectivo, en especie, intercambio de servicios, descuentos, etc), las hace directamente la dirigencia de los clubes mediante acuerdos formales o a través de compromisos verbales.

Tanto la donación en especie como la donación en efectivo son modalidades válidas de patrocinio corporativo que ofrecen a las empresas la oportunidad de apoyar el desarrollo y la promoción del fútbol femenino. Estas contribuciones no solo benefician al club y a las jugadoras, sino que también fortalecen la imagen de la empresa como un agente comprometido con la igualdad de género y la responsabilidad social empresarial.

En el caso de los clubes que cuentan con equipos en la división profesional rama masculina, al tener una mayor estructura y capacidad administrativa, garantizan el acceso y uso a materiales, cuerpo técnico y otros recursos necesarios para la práctica del fútbol femenino. Sin embargo, se evidencia que aún hay un gran abismo en cuanto a oportunidades y beneficios que tienen los equipos masculinos respecto a los femeninos.

TERCERA PARTE

PRESENCIA DE MARCA
EN EL FÚTBOL
FEMENINO CRUCEÑO

PASIÓN QUE TRANSFORMA

UNA REVISTA DE RSE, EMPRESAS Y EMPRENDIMIENTOS

PRESENCIA DE MARCA EN EL FÚTBOL FEMENINO CRUCEÑO

De acuerdo a la información recopilada, a través de consultas y revisión de las redes sociales, de los 16 clubes que participaron del torneo 2023 del fútbol femenino de la Asociación Cruceña de Fútbol (ACF), 9 de ellos portan en sus camisetas de competición los logos de diferentes marcas de empresas y productos que se comercializan tanto en el mercado global, nacional y/o local. Mientras que 7 equipos, solamente tienen el logo de su club en sus camisetas de competición, lo que no implica, que no tengan auspicios o sponsors que les apoyen.

Cantidad de equipos femeninos de la Primera A de la ACF que cuentan con apoyo de empresas

CANTIDAD DE “MARCAS” PRESENTES EN LAS CAMISETAS DE COMPETENCIA DE CADA EQUIPO FEMENINO DE LA PRIMERA A DE LA ACF (2023)

Durante el 2023, 61 marcas de empresas de alcance multinacional, nacional y local, tuvieron presencia en la indumentaria deportiva de competencia en 9 de los 16 equipos de fútbol femenino pertenecientes a la Primera A de la ACF.

Sus marcas estuvieron fijadas en diferentes lugares de la indumentaria deportiva de las futbolistas, como ser:

- El pecho
- Dorsal
- Espalda
- short

NOTA: En muchos casos, varios de los clubes usaron camisetas de los torneos anteriores, donde se pueden apreciar otras marcas de empresas. Al respecto, se hicieron algunas consultas y seguimiento en sus RRSS para tener una aproximación del alcance de los sponsors de la gestión 2023 solamente.

“MARCAS” QUE TRABAJAN CON LOS DIFERENTES CLUBES Y SUS RAMAS FEMENINAS DE LA PRIMERA A DE LA ACF (GESTIÓN 2023)

- PENALTY
- SUPERMERCADOS FIDALGA
- MERCEDES BENZ
- AMG
- BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ
- CHAPLIN SHOW

- FÚTBOL CONECT
- SERPINBOL

- CAPELLI SPORT
- KOTEX
- YUCATÁN PALETAS MEXICANAS
- LP HOTELES
- TOKE
- GAC AUTOMOTORS
- PHYSICMEDIC
- SEDAL

- LOTTO
- BIOCENTRO GUEMBÉ
- HOTEL PLAZA 24
- BLACK ENERGY
- COLEGIO BETHESDA
- INVICTO
- UNIVERSIDAD PRIVADA DOMINGO SAVIO
- SLIMBODY
- SERVICIOS DS
- BLOOM
- VIPCENTER

- MEGATHLON
- FITNESS CLUB SANTA CRUZ
- ALIANZA GRUPO ASEGURADOR
- HOTEL PLAZA 24
- IFA

“MARCAS” QUE TRABAJAN CON LOS DIFERENTES CLUBES Y SUS RAMAS FEMENINAS DE LA PRIMERA A DE LA ACF (GESTIÓN 2023)

- CHEVROLET
- MARATHON
- ARCE SPORT
- NACIONAL SEGUROS
- AGUA CABEZAS HO OZONIDA
- INGEVIDA- INGENIERÍA MÉDICA
- X-FIT TRAINING
- PUBLICARTE
- ORGÁNICA DEL SUR SRL.

- CELINA URBANIZACIONES
 - FORTE
 - TICKETEG
- INGENIO GUABIRÁ
 - GRUPO PAZ
 - YAIGO
- OLIVE SPOPRT
 - GAT BOLIVIA
 - FANCESA
- NACIONAL SEGUROS
- LABORATORIOS BAGÓ
 - YAMAHA

- YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS (YPFB)
- RADISSON HOTEL
- OLIVE SPORT

- MARATHON
- KIA AUTOMOTORS
- MOVEMENT THAT INSPIRES
- FUNDACIÓN EMPODERATE
- ORGÁNICA DEL SUR SRL.
 - FARMACIAS TELCHI
 - SANTÉ SPORT

CONCENTRACIÓN DEL APOYO CORPORATIVO

3 de los 9 equipos que registran logotipos de diferentes marcas en su indumentaria deportiva de competencia y que participan del torneo de la rama femenina de la ACF, son clubes consolidados y tiene participación en la Liga Profesional masculina de Bolivia: el Club Oriente Petrolero, el Club Blooming y el Club Guabirá.

Estos 3 equipos registran en su indumentaria deportiva de competencia el más del 40% del apoyo de diferentes marcas de empresas. Esto se debe a las gestiones canalizadas a favor del fútbol masculino y no necesariamente representa un apoyo directo para sus divisiones femeninas (en muchos casos, la vestimenta deportiva es usada tanto por hombres como por mujeres, por ejemplo.)

Clubes femeninos

40%

Clubes que cuentan con fútbol masculino

60%

5 MARCAS APOYAN A MÁS DE UN CLUB FEMENINO

De las 61 marcas presentes en el fútbol femenino cruceño, la empresa de ropa deportiva MARATHON, tiene presencia de marca en la indumentaria de los equipos de Blooming y Oriente Petrolero, mientras que la empresa de Nacional Seguros, está presente en la indumentaria del Club Guabirá y de Oriente Petrolero.

Por otro lado, la empresa Olive Sport, registra su marca en la ropa de competencia del Club Guabirá y del Club Universidad. Mientras que los clubes femeninos ITA y Marmolcruz, han visibilizado el apoyo del Hotel Plaza 24 y, por último, la empresa Orgánica del Sur Srl. Tiene su logo en las camisetas de Oriente Petrolero y de Club Blooming.

CUARTA PARTE

VISIBILIDAD DEL FÚTBOL FEMENINO CRUCEÑO

UNA REVISTA DE RSE, EMPRESAS Y EMPRENDIMIENTOS

COMUNICACIÓN Y VISIBILIDAD

1

RRSS

Clubes femeninos cuentan con RRSS activas y en constante crecimiento. En algunos casos, cuentan con un equipo de comunicación, lo que permite un flujo de contenido constante

2

TRANSMISIONES

Existe el interés de medios de comunicación digital de gran alcance que dan cobertura y visibilización al fútbol femenino mediante transmisiones "al vivo" de los partidos.

3

CLUBES ORGANIZADOS

Generan oportunidades para las mujeres y sus comunidades pues son un fuerte filtro para la prevención de la violencia, la generación de actividades al aire libre, etc

REDES SOCIALES Y POSICIONAMIENTO

Redes sociales de los clubes femeninos

+200.000

seguidoras/es solamente en facebook

Cada club administra otras redes sociales (tik-tok, Instagram, "X", etc y tienen una mayor cantidad de seguidores/as e interacciones permanentes.

COBERTURA Y TRANSMISIÓN

La cobertura y seguimiento del desarrollo de los torneos de la ACF, rama femenina, la realizan, principalmente, diferentes plataformas y medios digitales que cuentan con miles de seguidores/as en sus redes sociales y tienen varios años de trayectoria cubriendo los eventos deportivos donde participan activamente mujeres deportistas

- PERIODISTA VIRTUAL
- RADIO BOCINA
- FÚTBOL FEMENIL BOLIVIA
- REVISTA DEPORTIVA PODIO
- FutbolConnect
- FUTBOLERAS
- RUN SPORT
- RDC DEPORTES

La cobertura abarca desde transmisiones al vivo de los partidos de la Primera A por sus plataformas digitales, publinotas, cobertura fotográfica, acompañamiento en torneos, entre otras.

COBERTURA Y TRANSMISIÓN

Por otro lado, medios tradicionales y de alcance nacional e internacional, también cubren eventualmente los partidos de la división femenina de la ACF. Sin embargo, la cobertura no es tan significativa como la que realizan al fútbol masculino, situación que está cambiando poco a poco.

Medios como: **EL DEBER, UNITEL, RED UNO, OPINIÓN, TIGO SPORT**, entre otros, han visibilizado y dado cobertura a eventos, torneos, actividades, etc del fútbol femenino cruceño.

Este escenario, es una posibilidad muy grande para desarrollar una estrategia que permita la masificación del fútbol femenino dado a su crecimiento a nivel mundial ya que está demostrado que puede generar un sinfín de oportunidades tanto para los clubes, las deportistas, los medios de comunicación y las empresas, elevando la calidad de los torneos y las condiciones de las futbolistas principalmente.

RESULTADOS

- 61 marcas de diversas empresas tienen visibilidad en la ropa deportiva de competencia de los clubes femeninos de la Primera A de la ACF, en sus redes sociales y sus actividades, su apoyo consiste principalmente en la dotación de productos y recursos económicos limitados.
- Se identificaron diversas estrategias de financiamiento utilizadas por los clubes femeninos, incluyendo recursos propios, donaciones en especie y efectivo a través de alianzas con empresas. A cambio de que sus marcas estén en la indumentaria deportiva y en los distintos materiales (impresos y digitales) de los clubes femeninos de la Primera A, podemos afirmar que las empresas han orientado sus colaboraciones en dos modalidades de donación: a) Donación en especie y, b) donación en efectivo, siendo esta última muy incipiente aún, debido a una serie de factores, entre ellos, la poca consideración de las ventajas y oportunidades del fútbol femenino que podría brindar a sus productos y/o servicios asociados con la marca; la poca visibilidad del fútbol femenino en medios tradicionales; el desconocimiento de las formas y maneras de efectivizar una posible alianza a partir de la Responsabilidad Social Empresarial o bien, debido a la ausencia de estrategias e institucionalidad del fútbol femenino, entre otras.

RESULTADOS

- Las gestiones para conseguir auspicios (en efectivo, en especie, intercambio de servicios, descuentos, etc), las hace directamente la dirigencia de los clubes mediante acuerdos formales o a través de compromisos verbales.
- A pesar del apoyo de marcas en forma de productos, los recursos económicos para el fútbol femenino son limitados, lo que obliga a los clubes a buscar otras estrategias de financiamiento.
- La concentración de sponsors en los clubes con ramas masculinas resalta la brecha de recursos entre los clubes grandes y pequeños, lo que puede afectar la equidad en el desarrollo del fútbol femenino.
- El compromiso de los medios digitales es un aspecto positivo que puede contribuir significativamente a la promoción y visibilidad del fútbol femenino en la región.
- Los resultados revelaron patrones interesantes en cuanto a la percepción y el tratamiento del fútbol femenino en la comunidad. Se encontró que, si bien ha habido avances en términos de visibilidad y apoyo, persisten desafíos en la equidad de recursos y oportunidades en comparación con el fútbol masculino.

HALLAZGOS

1.Creación de Conciencia: Existe una creciente conciencia sobre la importancia de apoyar el fútbol femenino como una herramienta para promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en Santa Cruz de la Sierra.

2.Potencial de Mercado: Se identificaron oportunidades significativas para el patrocinio y la inversión por parte de empresas locales y nacionales interesadas en asociarse con el fútbol femenino y apoyar iniciativas que promuevan los derechos de la mujer en el deporte.

3.Desarrollo de Infraestructura: La mejora de la infraestructura deportiva, incluyendo la construcción y mantenimiento de canchas adecuadas para el fútbol femenino, se ha identificado como una necesidad urgente para el desarrollo sostenible de este deporte en la región.

4.Programas de Desarrollo: Se destacó la importancia de implementar programas de desarrollo integral para las jugadoras, que abarquen aspectos físicos, técnicos, tácticos y psicológicos, con el fin de elevar el nivel competitivo del fútbol femenino en Santa Cruz de la Sierra.

OPORTUNIDADES

- Existe un potencial significativo para fortalecer las alianzas entre clubes femeninos y empresas, buscando aumentar no solo la visibilidad de las marcas en la indumentaria, sino también el apoyo financiero directo.
- Es posible explorar nuevas estrategias de financiamiento que involucren a la comunidad y a otras organizaciones interesadas en apoyar el fútbol femenino, como fundaciones, ONG y entidades gubernamentales.
- La creciente popularidad del fútbol femenino brinda una plataforma para promover la igualdad de género en el deporte y generar un impacto positivo en la sociedad en general.

INCIATIVAS DE COLABORACIÓN

1.Patrocinio Corporativo: Invitamos a empresas comprometidas con la igualdad de género y los derechos de la mujer a considerar el patrocinio del fútbol femenino en Santa Cruz de la Sierra como una oportunidad única para alinear sus valores con acciones tangibles de responsabilidad social empresarial.

1.Alianzas Estratégicas: La colaboración entre el sector privado, el sector público y las organizaciones de la sociedad civil puede generar sinergias poderosas para el desarrollo del fútbol femenino, mediante la implementación de proyectos y programas conjuntos.

1.Eventos y Activaciones: La organización de eventos deportivos y activaciones de marca relacionadas con el fútbol femenino ofrece una plataforma efectiva para aumentar la visibilidad de las empresas y promover mensajes de igualdad de género y empoderamiento femenino.

CONCLUSIONES

El fútbol femenino en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, tiene un enorme potencial para convertirse en un motor de cambio social y desarrollo humano. Con el apoyo adecuado de empresas comprometidas con los derechos de la mujer en el deporte, podemos avanzar hacia un futuro más inclusivo y equitativo para todas las jugadoras y aficionadas.

- Es fundamental **mejorar el acceso a recursos económicos** para los clubes femeninos de fútbol, tanto a través de alianzas con empresas como de otras fuentes de financiamiento.
- Se requiere **mayor equidad en la distribución de sponsors** entre los clubes, especialmente considerando el potencial de desarrollo del fútbol femenino en la región.
- El compromiso de los medios digitales es un elemento valioso que debe ser **aprovechado y fortalecido** para aumentar la visibilidad y el interés en el fútbol femenino en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

BIBLIOGRAFÍA

Figuroa, F; Sejas, J.P y otros (2023). [“INVICTAS: FÚTBOL SOCIAL, UNA APROXIMACIÓN AL FÚTBOL FEMENINO AMATEUR EN SANTA CRUZ DE LA SIERRA, BOLIVIA \(2023\)”](#) Centro San isidro, Periodista Virtual y el Programa Invictas-fútbol social.

Figuroa, F; Sejas, J.P y otros (2023). [“FÚTBOL FEMENIL: UN FENÓMENO EN CONSTANTE EVOLUCIÓN EN SANTA CRUZ DE LA SIERRA, BOLIVIA” \(traducido al español y alemán\).](#) Centro San isidro, Periodista Virtual y el Programa Invictas-fútbol social.

Figuroa, F; Sejas, J.P y otros (2023). [“EL SECTOR PRIVADO Y SU APOYO PARA EL DESARROLLO DEL FÚTBOL FEMENINO EN BOLIVIA”](#). Centro San isidro, Periodista Virtual y el Programa Invictas-fútbol social.

Sejas, J.P. y otros (2012). “RESULTADO DE LA PRODUCCIÓN DE DEMANDAS DE LOS JÓVENES DEL PROYECTO “QUIENES SOMOS”. Centro San isidro, Unión Europea, UNICEF, otros.

Sejas, J.P., Figuroa, F. y otros (2013). “LA HISTORIA DEL PLAN 3000: DEPORTE” (serie de estudios en el marco del Proyecto Quiénes Somos). Centro San isidro, Unión Europea,

Varias referencias bibliográficas de sitios de la FIFA, CONMEBOL, FBF, ACF, EL DEBER, UNITEL, y otras.

ORGANIZACIÓN DE CONFERENCIAS Y SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS:

1ER. TALLER DEPORTIVO DE FÚTBOL FEMENINO “INVICTAS”

“FÚTBOL FEMENINO, OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO

Encuentranos en las siguientes redes sociales

www.periodistavirtual.com